

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ РУССКОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ СТУДЕНТАМ –МЕДИКАМ

Атаджанова Анна Шамуратовна

Старший преподаватель, кафедра «Узбекского языка и литературы, языки», Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Ургенч, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998775>

Аннотация. Профессиональное и личностное становление студента-медика, принятие им гуманистических ценностей врачевания и овладение в процессе высшего медицинского образования основами культуры врачебной деятельности и профессионального общения опираются на те же пласты общей культуры общества, которые отражены в педагогике.

Ключевые слова: эффект, педагогика, технология, грамматика, русская речь, медицина.

В наш век расширения международных контактов и универсализации образовательной системы возникает потребность переосмыслить роль русского языка как иностранного в подготовке молодых специалистов, в том числе, врачей. Это требует выстраивания новой эффективной модели обучения РКИ, разработки современных методов и подходов, а также эффективного использования традиционных методик, что особенно актуально при ограниченном количестве часов, отводимых на предмет в медицинском вузе. В нашем случае в УФ ТМА это 36 часов практических занятий и 18 часов самостоятельной работы для иностранных студентов-медиков из Индии и Пакистана. Отсутствие учебно-методического оснащения (разработанных и утвержденных документов таких как Типовая программа, учебная рабочая программа, календарно-тематический план, учебники, учебные пособия, словари и т.д.) соответствующего данной учебной нагрузке по предмету вынуждает преподавателя РКИ творчески готовиться к данному предмету и быть избирательным в методике его преподавания и, в частности, внедрения цифровых технологий и инструментов.

Результаты и эффективность применения педагогических технологий при обучении грамматически правильному оформлению русской речи в процессе преподавания РКИ, однозначно, дает хорошую основу для изучения РКИ студентами-медиками.

Внедрение цифровых технологий и инструментов расширяет возможности использования интерактивных методов обучения, положительно влияет на вовлеченность иностранных студентов-медиков в процесс обучения. И в частности, применения этих технологий при обучении грамматически правильному оформлению русской речи в процессе преподавания РКИ.

Цифровые образовательные ресурсы наиболее эффективны при обучении лексике, грамматическим конструкциям, при развитии и совершенствовании навыков аудирования, говорения.

Одним из ключевых факторов реализации эффективных технологий в преподавании русского языка иностранным студентам-медикам является использование ресурсов интернета, которые могут помочь в презентации нового обучающего материала,

его экспликации и семантизации. Использование ресурсов интернета для обучения РКИ имеет важное значение, так как с их помощью обеспечивается возможность реального общения на изучаемом языке, предоставляется доступ к аутентичным материалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и видео форматах.

Однако, для хороших результатов и эффективности применения данных технологий следует преподавателю на своих занятиях применять: словари, учебники, учебные пособия, Интернет-ресурсы, обучающие презентации, где прописывается каждая фраза/предложение, ситуация/диалог/монолог. Когда преподаватель ставит какую-либо цель/тему для обучающегося, то должен показать, как правильно нужно было сделать.

К наиболее эффективным средствам, максимально приближающим учебный процесс к будущей профессиональной деятельности, наглядно демонстрирующим русский язык профессионального общения в естественной обстановке, относятся и мультимедийные Презентации.

Презентация выступает здесь как средство профессионально-личностного развития студентов и как эффективный метод обучения нового материала в процессе обучения.

Эффективность данной методики заключается в следующем:

усвоение большого количества речевых единиц; выработка способности, обучающегося активно использовать языковой запас в общении на иностранном для него русском языке; создание мотивации обучения; ориентация в чужом языке и умение делать выводы в конкретных ситуациях общения; ликвидация языковых барьеров.

Как можно использовать Презентацию для эффективного решения данной методики обучения?

Понятие мультимедийной Презентации имеет несколько определений, это: вспомогательный инструмент для более эффективного восприятия устной информации; наглядное, сопровождающее доклад, выступление; средство воздействия на визуальный канал восприятия при объяснении нового материала учебного занятия, учебной темы.

В Презентации могут быть показаны самые важные моменты учебной темы, эффективные схемы, таблицы, иллюстрации и цитаты. На экране могут также появляться определения, которые студенты записывают в тетрадь, тогда как преподаватель, не тратя времени на повторение, успевает рассказать больше учебной информации.

Главное в Презентации – это тезисность (для выступающего) и наглядность (для слушающего).

Опытный преподаватель может превратить Презентацию в уникальный способ вовлечения студентов в образовательную деятельность. Причём Презентация может стать своеобразным планом практического занятия, его логической структурой, основой выступления студента на учебном занятии. Она дает возможность преподавателю проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению занятия.

Таким образом, Презентация играет важную роль и выполняет особые функции в преподавании русского языка иностранным студентам-медикам. А именно, обеспечивает преподавателю возможность для: информационной поддержки; иллюстрирования; использования разработанных грамматических упражнений; экономии времени и материальных средств; расширения образовательного пространства учебного занятия.

Благодаря использованию Презентации у студентов наблюдаются:

концентрация внимания, возрастает мотивация к учебе.

Преподавание русского языка как иностранного должно создаваться по методу необходимости формирования различных коммуникативных умений и навыков у студентов: понимание темы и очередность мысли, нахождение нужной информации, внимание, умение вести диалог.

Использование Презентаций на учебных занятиях помогает преподавателю глубже раскрыть личностный потенциал каждого студента, его положительные личные качества (трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию.

Таким образом, организованная и систематическая демонстрация возможностей мультимедийных Презентаций в преподавании русского языка иностранным студентам-медикам способствует не только формированию их профессиональной коммуникативной компетенции студентов, но и обеспечивает повышение общего уровня профессиональной подготовки и личностных качеств.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что обучение русского языка как иностранного с помощью педагогических технологий имеет коммуникативную установку, поскольку его конечной целью является свободное владение языком непосредственно как средством общения. Грамматика способствует управлению этим процессом, а также служат средством и условием коммуникативной деятельности.

REFERENCES

1. Капитонова Т. И., Московкин Л. В., Щукин А. Н. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / под ред. А.Н. Щукина. — М.: Рус. яз. курсы, 2008. — 312 с.
2. Новые технологии в обучении иностранному языку. — http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=.
3. Остапенко В. И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном этапе. — 3-е изд., испр. — М.: Рус. яз., 1987. — 144 с.
4. Педагогика в медицине, под ред. Н.В.Кудрявой, М., Академия, 2012 г., - С.7
5. Скорина М. С. Интерактивные методы обучения иностранному языку. — http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/20441.doc.htm.
6. Хмельницкая И. Н. Использование интерактивных форм и методов в обучении иностранному языку. — <http://festival.1september.ru/articles/418693/>.